

Las Reformas de las Sociedades Cotizadas y del Sistema Financiero 2008-2013

Coordinador
FRANCISCO LEÓN

Prólogo de Javier de Cendra

INCLUYE LIBRO
ELECTRÓNICO
**THOMSON REUTERS
PROVIEW™**

Colección IE Law School

Pérez-Llorca ³⁰
años

THOMSON REUTERS
ARANZADI